

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Dusboyev Asliddin Turg'unovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

“AXBOROTLASHGAN JAMIYAT” VA “KIBERXAVFSIZLIK” TUSHUNCHALARINING

SIYOSIY KATEGORIAL TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN